

Enfermedades de la mucosa oral más frecuentes en niños y adolescentes

César Rivera

Departamento de Ciencias Básicas Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Talca, Talca, Región del Maule, Chile

Debido al entorno dinámico propio de la cavidad oral en desarrollo y maduración en niños y adolescentes, los territorios cubiertos por la mucosa oral son susceptibles a presentar lesiones de diversa naturaleza. Existen pocos reportes en la literatura mundial informando diagnósticos a partir de los tejidos blandos orales de pacientes pediátricos (1). Por lo tanto, el objetivo de esta carta científica es reportar la frecuencia de lesiones de la mucosa oral y variaciones normales de la anatomía de la cavidad oral en niños y adolescentes mediante una revisión sistemática de la literatura.

Con el fin de encontrar fuentes primarias relevantes (rankeadas por índice H), se realizó una búsqueda en Google Académico (19 de septiembre de 2016) utilizando el programa *Publish or Perish*. Este programa recupera y analiza referencias de Google Académico, presentando a una amplia gama de estadísticas en un formato fácil de usar, permitiendo su exportación (2).

Los términos claves usados fueron “oral mucosal lesions” y “children pediatric diseases”. El programa entregó 37 resultados, con 297 citaciones y un periodo de estudio de 36 años.

Como criterios de inclusión se consideraron que los artículos cumplieran con el objetivo principal de la búsqueda (n=11), que existiese un acceso completo al resumen (n=10), se tratase de reportes primarios a partir de pacientes pediátricos publicados en revistas revisadas por pares (n=9) (el diagrama de flujo PRISMA puede consultarse en DOI: [10.5281/zenodo.574604](https://doi.org/10.5281/zenodo.574604)). De ellos, fueron excluidos artículos que presentaran reportes asociados a alguna enfermedad de base (n=1) y aquellos en los que no fuese posible obtener los diagnósticos individuales (n=2). Finalmente la estrategia de búsqueda consideró 6 artículos (1, 3-7) para este análisis (para obtener la información bibliográfica de cada artículo y otros detalles consultar la base de datos pública DOI: [10.5281/zenodo.159222](https://doi.org/10.5281/zenodo.159222)).

Los estudios fueron realizados en Estados Unidos, Italia, India y Turquía. A los que se sumaron datos chilenos (Valdivia y Talca)(8, 9). El rango de las muestras de la revisión sistemática va de 10.030 a 1.041 sujetos, con un rango etario de 0 a 18 años (Tabla 1).

ACCESS ABIERTO

Citación:

Rivera C. Enfermedades de la mucosa oral más frecuentes en niños y adolescentes. Mouth. 2017;2(1):e11052017es.

DOI:

[10.5281/zenodo.574604](https://doi.org/10.5281/zenodo.574604)

Correspondencia:

contacto@cesarrivera.cl

Recibido:

17-ABRIL-2017

Aceptado:

8-MAYO-2017

Publicado:

11-MAYO-2017

Aspectos éticos:

Ausencia de conflicto de intereses

Palabras clave:

enfermedades de la boca
mucosa bucal
niños
adolescentes
estudios transversales
estudios longitudinales

Una versión preliminar de este artículo fue publicada en el sitio electrónico del autor

Tabla 1. Lesiones de la mucosa oral más frecuentes en niños y adolescentes. Revisión sistemática de la literatura con datos a partir de 5 países.

GS	Primer autor / país (ciudad)	N sujetos / edad	Ranking de diagnósticos
1	Shulman (2005) / EE.UU. (Nacional)	10.030 / 2-17	1. Lesiones traumáticas 2. Úlceras recurrentes orales 3. Nevo 4. Herpes recurrente 5. Lengua geográfica
2	Majorana (2010) / Italia (Brescia)	10.128 / 0-12	1. Candidiasis 2. Lesiones traumáticas 3. Úlceras recurrentes orales 4. Lengua geográfica 5. Herpes recurrente
6	Ambika (2011) / India (Malkapur)	1.003 / 4-14	1. Línea alba 2. Lesiones pigmentadas 3. Gránulos de Fordyce 4. Lengua fisurada 5. Abscesos
15	Köse (2013) / Turquía (Ankara)	1.034 / 0-12	1. Úlceras recurrentes orales 2. Lengua geográfica 3. Mucocele 4. Candidiasis 5. Gingivostomatitis herpética primaria
18	Bardellini (2015) / Italia (Brescia)	4.073 / 13-18	1. Línea alba 2. Úlceras recurrentes orales 3. Herpes recurrente 4. Candidiasis 5. Lesiones traumáticas 5. Lengua geográfica
24	Ünür (2015) / Turquía (Estambul)	1.041 / 0-13	1. Lesiones traumáticas 2. Lengua fisurada 3. Úlceras recurrentes orales 4. Abscesos 5. Lengua geográfica 5. Herpes recurrente
-	Zúñiga (2013) / Chile (Valdivia)	542 / <6-16	1. Mucocele 2. Granuloma piogénico 3. Pseudofibroma irritativo 4. Ránula 5. Sialoadenitis
-	Rivera (2017) / Chile (Talca)	99 / 4-18	1. Mucocele 2. Granuloma piogénico 3. Pseudofibroma irritativo 4. Lengua geográfica 5. Nevo

GS, ranking de Google Académico basado en el Índice-H al 19 de septiembre de 2016. Se añadió la casuística de pacientes chilenos. Para obtener la información bibliográfica complementaria, consultar la base de datos en DOI: [10.5281/zenodo.159222](https://doi.org/10.5281/zenodo.159222)

Considerando la frecuencia/prevalencia en conjunto, las principales patologías son las úlceras recurrentes orales (URO), candidiasis, línea alba, mucocele, lesiones traumáticas, y el herpes recurrente oral. Además, si se considera el número de artículos que informan cada diagnóstico, se debe agregar a este grupo la lengua geográfica. Para Chile las principales lesiones fueron el mucocele, granuloma piogénico y el pseudofibroma irritativo (8, 9).

Los resultados reflejan los principales diagnósticos presentes en los tejidos blandos orales en niños y adolescentes alrededor del mundo. Esta información es de

utilidad para el establecimiento de políticas preventivas y la adecuación del currículum referente a la patología y medicina oral en pacientes tratados por la odontología pediátrica.

Referencias

1. Majorana A, Bardellini E, Flocchini P, Amadori F, Conti G, Campus G. Oral mucosal lesions in children from 0 to 12 years old: ten years' experience. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2010;110(1):e13-8.
2. Baneix A. "Publish or Perish" as citation metrics used to analyze scientific output in the humanities: International case studies in economics, geography, social sciences, philosophy, and history. *Arch Immunol Ther Exp (Warsz).* 2008;56(6):363-71.
3. Shulman JD. Prevalence of oral mucosal lesions in children and youths in the USA. *Int J Paediatr Dent.* 2005;15(2):89-97.
4. Ambika L, Keluskar V, Hugar S, Janaina Salomon G. Prevalence of oral mucosal lesions and variations in Indian public school children. *Braz J Oral Sci.* 2011;10(4):288-93.
5. Köse O, Guven G, Ozmen I, Akgun OM, Altun C. The oral mucosal lesions in pre-school and school age Turkish children. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2013;27(1):e136-7.
6. Bardellini E, Amadori F, Pedrini N, Gorla F, Majorana A. Prevalence of oral mucosal lesions in 13 to 18 year-old children. *Ann Stomatol (Roma).* 2015;6(1):25.
7. Ünür M, Kayhan KB, Altop MS, Metin ZB, Keskin Y. The prevalence of oral mucosal lesions in children: a single center study. *Istanbul Univ Dishekim Fak Derg.* 2015;49(3):29.
8. Rivera C, Jones-Herrera C, Vargas P, Venegas B, Droguett D. Oral diseases: a 14-year experience of a Chilean institution with a systematic review from eight countries. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2017;22(3):e297-e306.
9. Zúñiga MD, Méndez CR, Kauterich RR, Paniagua DC. Paediatric oral pathology in a Chilean population: a 15-year review. *Int J Paediatr Dent.* 2013;23(5):346-51.

Mouth
ISSN 0719-7659
Curicó, Región del Maule, Chile

twitter.com/mouthcomms
facebook.com/mouthcomms
instagram.com/mouthcomms